

STUDY AND SIGNIFICANCE OF YOUTH DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS

Mamirova Feruza Sulaymonovna

Teacher of the National University of Uzbekistan

sulaymonovnaferuza@gmail.com

Abstract: This article discusses the study of the problem of youth dependence on social networks by foreign, Russian and Uzbek scientists and its practical significance.

Keywords: Internet addiction, dependence, virtual clinic, social environment, socio-psychological, intelligence, Internet network, attention deficit.

ИЗУЧЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ МОЛОДЕЖИ К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ.

Мамирова Феруза Сулаймоновна

преподаватель Национальный университет Узбекистана

sulaymonovnaferuza@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение проблемы зависимости молодежи от социальных сетей зарубежными, российскими и узбекскими учеными и его практическое значение.

Ключевые слова: интернет-зависимость, зависимость, виртуальная клиника, социальная среда, социально-психологические, интеллект, интернет-сеть, дефицит внимания.

Сегодня проблемы воспитания молодежи являются общим вопросом практически для всех стран. В настоящее время мы должны признать и признать, что существуют проблемы, ожидающие своего решения в области образования молодежи в глобальном масштабе. Равнодушие к судьбе и будущему себя и других, жестокость, апатия, отказ от честной работы, безнравственность, жизнь за счет других, наркомания, воровство, участие в деятельности преступных группировок, экстремистов и террористов – вот что привлекает членов общества в их ловушку, это не секрет. Следует отметить, что источником проблем становятся информационные технологии, в том числе Интернет, создающие условия для обучения и получения информации. Так что делать? - вопрос интересует всех уже несколько лет, а ключ к решению всех проблем до сих пор остается абстрактным.

В настоящее время во всем мире происходит процесс глобализации и смешения культур. Этот сложный процесс затрагивает не только молодежь, но и мировоззрение взрослых. С одной стороны, информационные технологии настолько стремительно входят в нашу повседневную жизнь, что мы можем наблюдать это без всяких цифр. В настоящее время в нашей стране действует более 1500 средств массовой информации. Эти сети способствуют формированию информационной культуры и идеологического иммунитета подрастающего поколения. В нашей стране проведен ряд положительных работ по внедрению информационно-коммуникационных систем в образовательные процессы. В частности, наряду с обеспечением образовательных учреждений компьютерной техникой, с применением современных методов обучения, во всех образовательных учреждениях созданы информационно-ресурсные центры, в них созданы возможности для использования системы интернет. Однако есть и другая сторона вопроса: как молодые люди используют созданные возможности? Как эти возможности влияют на их развитие? - возникают болезненные вопросы. Анализ показывает, что 90% молодых людей сейчас обращаются к Интернету как к основному источнику информации. Большую часть используемых сети составляют в основном социальные сети и видео- и аудиопорталы, такие как «Telegram», «Twitter», «Instagram», «Facebook», «Одноклассники», и лишь определенную часть составляют научные, культурные и образовательные сайты, которые не оказывают вредного воздействия. Согласно данным, сегодня насчитывается 9000 сайтов, пропагандирующих легкие способы покончить с собой, более 4000 сайтов с сексуальным содержанием, а 49% компьютерных игр пропагандируют насилие и зло. При этом 42 процента детей и подростков полностью подвержены влиянию порнографии, распространяемой в сети. Международные эксперты подтверждают, что 38 процентов детей регулярно посещают веб-сайты с духом насилия, а 26 процентов посещают веб-сайты националистического характера.

Среди научных работ, посвященных изучению феномена интернет-зависимости, среди зарубежных исследователей выделяются ⁴⁰К. ⁴¹Ян, М. Гриффитс, А. Голдберг, Р. Дэвис, Дж. Грохол, Д. Гринфилд, К. ⁴²Сарратт ⁴³, Дж. Морейксен- Мартина, П. Шумахера, Заслуживают внимания работы Ч. Чу и других авторов. Разъяснили понятие «интернет-зависимость», уточнили критерии оценки и инструменты. Результаты проведенной научно-

⁴⁰ Молодой К.С. Диагноз - интернет-зависимость // Мир интернета. – 2000. – № 2 – С.24-29

⁴¹ Гриффитс М. Существует ли интернет-зависимость и компьютерная зависимость?: некоторые примеры из практики // Ежегодная конференция АПА, 1997 г.

⁴² Грохол Дж. Руководство по интернет-зависимости // Электронный ресурс . Схема доступна по адресу : <http://psychcentral.com/netaddiction> .

⁴³ Гринфилд Д.М. Психологические особенности компульсивного использования Интернета: предварительный анализ // Киберпсихология. Поведение. -1999. - Том 2. - N 1.-П. 403-412.

исследовательской работы послужили для разработки профилактических мероприятий многими практическими врачами. Их работа определяет современное состояние и перспективу изучения проблемы.

К. Янг, А. Голдберг, Д. Гринфилд, М. Орзак ⁴⁴(в США), Ч. Чу (в Азии), О. Эггер, М. Раутерберг (в Европе) одними из первых начали исследовать интернет-зависимость. разработаны диагностические критерии и рекомендации по ее лечению. По инициативе некоторых из них был создан отдельный сайт для интернет-зависимых и внедрена виртуальная клиника.

российских ученых особое место занимают работы А.Е. Войскунского, он первым исследовал активность человека в Интернете и их влияние на различные сети (Сет). ⁴⁵Он предложил рассматривать феномен подчинения с точки зрения психологической концепции масс. [8] _ Данного подхода придерживаются и Смылова О.Е. (уникальность в хакерском понимании публичного опыта) [9], Аветисова А.А. (ощущение публичного опыта игроков русской национальности в MUD) и Бабаева О.Д. работа[10]. Центральное место в их исследованиях занимает изучение влияния использования Интернета на различные сферы личности (игровые, познавательные процессы, общение).

Сегодня в науке зависимость от компьютеров и социальных сетей трактуется как одно из проявлений аддиктивного поведения. Проблема зависимости от социальных сетей изучается в зарубежной психологии с 80-х годов прошлого века. А.Ю.Войскунский (2008), Н.Н.Алдухов, Г.Ю.Галкин(2000), Л.Н.Юрева, Т.Ю.Болбот (2006) и др. провели углубленные исследования по изучению деятельности человека в системе Интернет.

По некоторым данным, само понятие «интернет-зависимость» было предложено М. Гриффитсом в 2010 году. [11]

В специальных исследованиях изучалась характеристика аффективных расстройств при игромании (Т.В. Агибалова, 2007), сходство игровой зависимости с химической зависимостью и ее различных аспектах (Е.С.Осуховская, 2012, В.А.Солдаткин, 2010), вопросы клиники, течения и лечения игромании (О.Ю.Бузик, 2008, А.Ф.Шайдулина, 2007), проблема психопатологических расстройств личности в такой ситуации зависимости (Г.С. Хвостиков, 2009), изучалась роль психотерапии в комплексной терапии зависимости (Е.Н. Динов, 2010).

Показано, что Интернет и многие другие виды сетевых сервисов можно использовать как своеобразную творческую лабораторию для выхода в

⁴⁴ Орзак М., Хехт, доктор философии. Службы компьютерной зависимости. 1996-2003 гг. <http://www.computeraddiction.com>

⁴⁵ Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смылова О.В. Интернет: воздействие на личность // Психологическая зависимость: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченко . - Мн. 2004. - С. 17-19

виртуальный мир без проблем и трудностей реального мира и приобретения нового психологического опыта. Вайскунская, П. Мутян и др.).

Анализируются различные подходы к зависимости от компьютерных игр, причины возникновения и этапы формирования. (М. Иванов, А.Г. Шмелев, Шпанхель и др.) в своих работах.

Развитие самосознания в связи с потребностью в самопознании подростковых особенностей, стремлением к созданию неповторимого стиля в межличностных отношениях со сверстниками и взрослыми, что немаловажно в жизни подростка, формирование теоретического и логического мышления. мышление, качественное в оценке сверстников и установлении межличностных отношений со взрослыми мнение о том, что возникновение модификации создаст благоприятные условия для группы людей, зависимых от компьютера (В.Л. Малыгина, Н.С. Хомерики, А.Ю. Егоров, Р.Ф. Теперик и др.) [12, 13].

Если обратить внимание на исследования зарубежных мыслителей, то большой вклад в изучение особенностей системы «человек-компьютер» внесли Н. Виннер, Р. Гуардини, Г. Йонас, С. Пейкерт, В. П. Гладун и др. отношения.

Значительный вклад внесли также российские ученые А. М. Островский, Н. А. Бердяев, В. В. Александров, А. А. Братко, А. Н. Кочергин, В. М. Глушков, Н. А. Тарабанов и другие [14].

В Узбекистане феномен интернет-зависимости стал предметом исследования лишь в последнее десятилетие. В этом направлении узбекскими учеными проведено мало исследований. в диссертационном исследовании, проведенном в области изучения влияния пристрастия к компьютерным играм на психическое развитие ребенка, то есть Далимовой Н.М. «Особенности психопрофилактики и психокоррекции компьютерной зависимости у подростков» (2010). В докторской диссертации Н.М.Далимовой «Особенности психопрофилактики и психокоррекции компьютерной зависимости у подростков» были освещены вопросы диагностики и коррекции зависимости подростков от компьютерных игр в узбекской национальной среде.

Еще одним узбекским ученым является И.И.Рахимова, изучавшая компьютерную игровую зависимость у студентов в работе «Психологические особенности компьютерной игровой зависимости» (2018 г.). В диссертации И.И.Рахимовой «Психологические особенности пристрастия к компьютерным играм» изучены аспекты пристрастия к компьютерным играм в младшем школьном, подростковом и раннем подростковом возрасте, а также связь с семейными отношениями и социометрическим статусом. В диссертации отмечено, что проявление аддикции к компьютерным играм у младших школьников, проявление аддикции к компьютерным играм у подростков, психологические особенности подростков, зависимых от компьютерных игр, и

комплекс психокоррекционных мероприятий у детей, зависимых от компьютерных игр. были разработаны компьютерные игры. Кроме того, коррекционные исследования показали, что у подчиненных детей произошли существенные положительные изменения в коммуникативных навыках, мотивационном поле, мотивах обучения и отношении к своему положению. Кроме того, отмечено, что коррекционная работа с учетом возрастных особенностей способствовала расширению возможностей ребенка по вхождению в социальную среду [17].

Кроме того, черты личности компьютерной зависимости раскрываются в диссертационной работе Л.А. Нигматулиной «Влияние компьютерной зависимости на черты личности». (2019). В докторской диссертации Л.А. Нигматулиной «Влияние компьютерной зависимости на характеристики личности» на основе анализа теоретических источников и результатов эмпирических исследований факторы, вызывающие компьютерную зависимость в подростковом возрасте, связаны с деструктивным развитием в эмоционально-коммуникативной сфере. человека.

Л.А. Нигматулиной заключается в совершенствовании процесса педагогико-психологического воздействия на всестороннее развитие обучающихся в системе народного образования посредством комплексных программ обучения. Кроме того, результаты исследования служат дополнением содержания таких образовательных курсов, как «Психология развития и педагогическая психология», «Психологическая служба», «Психологическая коррекция», «Основы психологического тренинга», «Девиантология» [18].

Другой исследователь нашей республики Ж.А.Гамидов в своей научной работе, посвященной анализу теоретических вопросов человеко-компьютерных отношений, преимуществам компьютерного обучения, важности получения информации с помощью компьютера в процессе самостоятельного обучения, современность дистанционного образования средствами информационно-коммуникационных технологий, а также тот факт, что новые педагогические технологии невозможно представить без них, отражают то, что они способствуют повышению эффективности использования педагогических технологий [19].

В заключение можно сказать, что настораживает ситуация, когда молодые люди пытаются познакомиться в социальных сетях с совершенно незнакомыми людьми. Это негативно сказывается на распространении невежества, безнравственности и на сознании и культуре молодежи в обществе. Для предотвращения этого необходимо организовывать содержательное и интересное свободное время молодежи, организовывать спортивные кружки, музыкальные кружки, кружки науки в учебных заведениях, чтобы

содержательно организовывать свободное время молодежи помимо учебы, и наиболее главное организовать их настолько, чтобы они могли заинтересовать молодежь, их надо найти и воспитать. Для этого, согласно Закону Республики Узбекистан о государственной политике в отношении молодежи, необходимо организовать различные формы, исходя из интересов молодежи и особенностей молодежи, органами и учреждениями, реализующими государственную политику. относительно молодежи и участвовать в этом. Кроме того, будущее и благополучие нашей планеты зависят от того, какими людьми вырастут наши дети. Наша главная задача – создать необходимые условия для проявления молодыми людьми своего потенциала.

Согласно исследованиям, 3 миллиарда человек во всем мире, 40 процентов населения планеты, из них 2 миллиарда – молодежь, пользуются социальными сетями. Роль социальных сетей в нашей повседневной жизни нельзя отрицать. Но мы не можем игнорировать опасные аспекты, которыми мы жертвуем не только своим временем, но и своим психическим здоровьем в социальных сетях. Поскольку социальные сети — это новое явление, оно еще недостаточно изучено. Однако работа в этом направлении на сегодняшний день проделана. В них выявлены негативные изменения в психике студентов и молодежи, зависимых от социальных сетей.

Влияние социальных сетей на личность молодых людей невозможно точно оценить. Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы. Однако я считаю, что социальные сети уже стали болезнью. Трудно найти молодых людей, не зарегистрированных ни в одной социальной сети. И что хуже всего, почти каждая студенческая молодежь зависит и существует от этих сетей. Молодые люди не представляют своей жизни без Интернета. Сами того не осознавая, они меняют свою реальную жизнь на виртуальную, тем самым нанося вред себе.

Использованная литература:

1. Ананьев Б. ГРАММ. Психология и проблемы человека. Москва-Воронеж - 1996 С-196
2. Молодой К.С. Диагноз - интернет-зависимость// Мир интернета. — 2000. — № 2 — С.24-29.
3. Гриффитс М. Существует ли интернет-зависимость и компьютерная зависимость?: некоторые примеры из практики // Ежегодная конвенция АПА, 1997 г.
4. Грохол Дж. Руководство по интернет-зависимости // Электронный ресурс. Схема доступна по адресу: <http://psychcentral.com/netaddiction>.

5. Гринфилд Д.М. Психологические особенности компульсивного использования Интернета: предварительный анализ // Киберпсихология. Поведение. -1999. - Том 2. - N 1.-П. 403-412.
6. Орзак М., Хехт, доктор философии. Службы компьютерной зависимости. 1996-2003 гг. <http://www.computeraddiction.com>
7. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смылова О.В. Интернет: воздействие на личность // Психологическая зависимость: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченко. - Мн. 2004. - С. 17-19
8. Войскунский А.Е., Бабаева Ю.Д., Смылова О.В. Интернет: воздействие на личность // Психологическая зависимость: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченко. - Мн. 2004. - С. 17-19
9. Смылова О.В. Интернет: воздействие на личность // Психологическая зависимость: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченко. - Мн. 2004. - С. 17-19
10. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. (2005). Словарь по педагогике. Москва: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Изд. центр "МарТ" [на русском языке]
11. Гриффитс М. Проблемные онлайн-игры: проблемы, споры и споры. http://medpsy.ru/mpj/archiv_global/2015_4_33/nomer09.php
12. Нисман О.Ю. Формирование социальной активности обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях А В Т О Р Е Ф Е Р А Т диссертация и приложение к ученой степени кандидата педагогических наук Самара - 2006
13. Далимова Н.М. «Психологическая коррекция зависимости от компьютерных игр» Педагогическая психология Современное образование. Т: 2017 №3 57-61
14. И. И. Рахимова "Психологические особенности зависимости от компьютерных игр" Научная докторская диссертация (2018)
15. Научная докторская диссертация Далимовой Н.М. «Особенности психопрофилактики и психокоррекции компьютерной зависимости у подростков» (2010)
16. Далимова Н.М. «Психологическая коррекция зависимости от компьютерных игр» Педагогическая психология Современное образование. Т: 2017 №3 57-61
17. Рахимова И.И. Психологическая зависимость от компьютерных игр //Психология, 2017 №1. - Б. 25-28 (19.00.00; №5).
18. Нигматулина Л.А. "Влияние компьютерной зависимости на черты личности" Диссертация на соискание ученой степени доктора наук. (2019)

19. Нигматулина Л.А. Изучение влияния компьютерной зависимости и характерологических особенностей подростков // Психология - Бухара, 2019. - №3. - С. 60-63 (19.00.00; №5).

